

Тан Жуй
студент магистратуры
Научный руководитель: Лихачев М. О.
студент 2 курса магистратуры
Институт социально-гуманитарного
образования Московский педагогический
государственный университет
Россия, г. Москва

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ КАПИТАЛА– КИТАЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования инвестиционной привлекательности китайской международной корпорации на мировом рынке капитала. Автор анализирует ключевые факторы, влияющие на восприятие компании иностранными инвесторами, включая финансовую устойчивость, корпоративное управление и прозрачность деятельности. Исследование основано на конкретных примерах международной экспансии китайских компаний. Отмечаются основные вызовы и перспективы выхода на глобальные рынки капитала. Полученные результаты могут быть полезны для повышения конкурентоспособности китайских компаний в условиях глобализации.

Ключевые слова: *Инвестиционная привлекательность, международные компании*

Tang Rui
student 2 courses of a magistrac
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE COMPANY IN THE INTERNATIONAL CAPITAL MARKET – CHINA RAILWAY INTERNATIONAL COMPANY

Summary: The article examines the features of the formation of investment attractiveness of a Chinese international corporation in the global capital market. The author analyzes the key factors influencing the perception of a company by foreign investors, including financial stability, corporate governance and transparency of activities. The study is based on specific examples of international expansion of Chinese companies. The main challenges and prospects for entering

global capital markets are noted. The results obtained can be useful for increasing the competitiveness of Chinese companies in the context of globalization.

Keywords: *Investment attractiveness, international companies*

Китайская международная корпорация China Railway International Group (сокращенно “CRIG”) является дочерней компанией China Railway Group Limited (“China Railway”), одного из крупнейших мировых строительных концернов, входящего в список Fortune Global 500. CRIG играет ключевую роль в реализации международной стратегии развития “двойного совершенства” и новой модели “единый центр, два крыла, N драйверов”, продвигая глобальные проекты.

Материнская компания China Railway с более чем 120-летней историей была зарегистрирована на биржах Шанхая и Гонконга в 2007 году и сегодня представляет собой одну из крупнейших корпораций в мире, специализирующуюся на проектировании, строительстве, промышленном производстве, девелопменте и зарубежных инженерных проектах. Компания реализует инфраструктурные проекты более чем в 100 странах и регионах мира, занимая 39-е место в списке Fortune Global 500 за 2023 год, 2-е место в рейтинге ENR 250 крупнейших международных подрядчиков за 2022 год и 4-е место среди китайских публичных компаний.

Как мировой лидер в области железнодорожного строительства, China Railway обладает полным набором ключевых технологий для строительства железных дорог. В таких направлениях, как высокоскоростные магистрали, горные железные дороги, грузовые железные дороги, электрификация путей, мостовые конструкции, туннели, стрелочные переводы и производство тоннелепроходческих комплексов, компания сохраняет международное лидерство.¹²¹

Среди достижений — создание национальных брендов “Китайские высокоскоростные железные дороги”, “Китайские мосты”, “Китайские туннели”, “Китайское оборудование” и “Китайская электрифицированная железная дорога”. За годы работы компания получила 490 национальных премий за качественные проекты (включая 37 золотых наград), 236 премий Лубана за строительные достижения, 167 наград Чжань Тянью за гражданское строительство, 154 национальных премии за проектные изыскания, 101 награду за консультационные инженерные услуги и 34 международных награды от FIDIC за выдающиеся инженерные проекты.

История компаний, входящих в состав China Railway International Group (CRIG), начинается с 1980-х годов, когда, благодаря реформам и политике открытости, они начали выходить на международные рынки. Их деятельность постепенно охватила Азию, Африку, Южную Америку и продолжила расширяться по всему миру. В 2008 году China Railway Group Limited

¹²¹ Вэй Рун. Анализ влияния МСФО 15 на строительную отрасль. Финансово-экономический бюллетень, 2017 (31): 118-122.

основала компанию China Railway International Economic Cooperation Company, объединив ресурсы, связанные с внешнеэкономической деятельностью, и реорганизовав несколько дочерних компаний, таких как Sichuan Railway International, China Railway Engineering (Hong Kong), филиалы в Малайзии, Сингапуре и на Ближнем Востоке. Новая компания была создана как специализированная структура для работы на зарубежных рынках. В ноябре 2013 года China Railway провела очередную реорганизацию, включив в состав CRIG еще четыре подразделения: компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Венесуэле, Лаосе, а также строительные филиалы. В мае 2020 года была запущена реформа зарубежной структуры управления, в результате которой CRIG получила статус платформенной компании в рамках стратегии “единый центр, два крыла, N драйверов”.

Сегодня CRIG курирует 9 зарубежных региональных штаб-квартир China Railway, включая Юго-Восточную и Южную Азию, Ближний Восток, Евразию, Западную Европу, Северную и Южную Африку, Южную и Центральную Америку, охватывая 96 стран и три региона, включая Гонконг, Макао и Тайвань.

CRIG реализовала множество средних и крупных проектов по всему миру в таких областях, как железнодорожное и автомобильное строительство, городская инфраструктура, энергетика, аэропорты, порты, ирригационные системы, добыча полезных ископаемых, информационные технологии, международная торговля и инвестиции в недвижимость. Многие из этих проектов были отмечены отраслевыми наградами, заслужили признание профессионального сообщества и высокую оценку стран, где они реализовывались.

В последние годы компания успешно трансформируется из традиционного подрядчика в модель “подрядчик + инвестор”, стремясь стать поставщиком услуг на всех этапах цепочки создания ценности, активно участвовать в развитии региональной экономики и брать на себя социальную ответственность. Такой подход позволяет CRIG реализовывать проекты высокого качества, способствуя взаимовыгодному развитию с местными сообществами и формируя новые перспективы для устойчивого роста.

Стратегические инвестиции представляют собой приобретение иностранными инвесторами акций публичных компаний с целью их долгосрочного владения, что отличает их от финансовых инвестиций. Это по-настоящему “терпеливый капитал”, ориентированный на создание ценности. В Китае с 2005 года действует специальное постановление, которое обеспечивает правовую основу для стратегических инвестиций иностранных инвесторов в акции публичных компаний. Согласно статистике, с момента вступления постановления в силу более 600 компаний получили такие инвестиции.

До этого иностранные инвесторы могли вкладываться в компании через программы QFII, RQFII или механизмы международного биржевого

взаимодействия, а также через стратегические инвестиции. Недавние изменения в законодательстве снизили порог для стратегических инвестиций по пяти направлениям. Во-первых, иностранным физическим лицам теперь разрешено участвовать в таких инвестициях. Во-вторых, ослаблены требования к активам иностранных инвесторов для привлечения долгосрочного капитала.

В-третьих, добавлена возможность стратегических инвестиций через тендерное предложение. В-четвёртых, введён механизм трансграничного обмена акциями с использованием акций зарубежных компаний как средства оплаты. В-пятых, снижены требования к доле владения акциями (с 10% до 5%) и сроку их обязательного удержания (с трёх лет до 12 месяцев), сохраняя акцент на долгосрочный характер таких инвестиций.¹²²

Благодаря благоприятной рыночной среде и значительным ресурсам, компания China Railway является привлекательной для стратегических инвесторов. В процессе международного строительства она сотрудничает с такими странами, как Кения и Вьетнам. Внутренняя структура компании хорошо организована, обязанности четко распределены, а строгие механизмы проверки и контроля делают China Railway особенно конкурентоспособной в вопросах оценки и привлечения инвестиций.

Использованные источники:

1. Вэй Рун. Анализ влияния МСФО 15 на строительную отрасль. Финансово-экономический бюллетень, 2017 (31): 118-122.
2. Ли Югуй. Исследование области учёта активов по договорам строительных предприятий. Финансы и бухгалтерия, 2020 (06): 34-38.
3. Мен Яру. Исследование применения и влияния новых стандартов по доходам в строительной индустрии на примере China Railway Construction Corporation. Экономика строительства, 2021, 42(01): 19-22.

¹²² Мен Яру. Исследование применения и влияния новых стандартов по доходам в строительной индустрии на примере China Railway Construction Corporation. Экономика строительства, 2021, 42(01): 19-22.